

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN****XALQARO ILMIIY ANJUMAN****“ҚАДИМГИ ХАЛҚЛАРДАН ҚОЛГАН ЁДГОРЛИКЛАР” АСАРИДА МАРКАЗИЙ
ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ БАЙРАМЛАРИ*****М.Б.Қурбонова****Тарих фанлари номзоди, доцент
Бухоро давлат университети.****З.З.Ғайбуллаева****магистрант,
Бухоро давлат университети.*

Калит сўзлар: расм-
русмлар, байрамлар,
хайитлар, Хоразмликлар,
Суғдийлар.**Аннотация:** Марказий Осиё халқларимаданияти,
урф-одати, байрам ва тақвимларини ўрганиш бундан бир
неча юз йиллар илгари бошланган. Бу борадаги илмий
изланишларда Берунийнинг асарлари диққатга
сазовордир. Ушбу мақолада “Қадимги халқлардан қолган
ёдгорликлар” асаридаги Марказий Осиё халқлари
байрамлари ҳақида сўз юритилади.**CELEBRATIONS OF THE PEOPLE OF CENTRAL ASIA IN THE WORK
"MONIQUES LEFT FROM THE ANCIENT PEOPLE"*****M.B. Kurbanova****Candidate of historical sciences, associate professor
Bukhara State University.****Z.Z. Gaybullaeva****master student
Bukhara State University.*

Key words: pictures, holidays, Eids, Khorezm people, Sugdians.

Abstract: The study of the culture, customs, holidays and calendars of the peoples of Central Asia began several hundred years ago. Beruni's works are noteworthy in scientific research in this regard. This article talks about the holidays of the peoples of Central Asia in the work "Memorials from Ancient Peoples".

ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ "МОНИКИ, ОСТАВШИЕСЯ ОТ ДРЕВНИХ НАРОДОВ"

Курбанова М.Б.

кандидат исторических наук, доцент
Бухарский государственный университет.

Гайбуллаева З.З.

магистрант,
Бухарский государственный университет.

<p>Ключевые слова: картины, праздники, Курбан-байрам, хорезмийцы, согдийцы</p>	<p>Аннотация: Изучение культуры, обычаев, праздников и календарей народов Средней Азии началось несколько сотен лет назад. Работы Беруни заслуживают внимания в научных исследованиях в этом отношении. В данной статье рассказывается о праздниках народов Средней Азии в произведении «Воспоминания древних народов».</p>
---	--

Марказий Осиё халқлари ҳақидаги маълумотлар кўплаб юртдошларимиз асарларида учрайди. Шундай аллома ва олимларимиздан бири Абу Райҳон Берунийдир. Берунийнинг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” асарида биз учун жуда муҳим бўлган кўплаб этнографик маълумотлар келтирилган.

Олим “Осор ал-боқия” (“Ёдгорликлар”) асарини 1000 йили бошлаб, 1003 йили ёзиб тугатган. Бу асари ўша кезларда унга ҳомийлик қилиб турган Каспийбўйи ерларининг ҳокими Шамс ал-Маъолий Қобус ибн Вашмгирга бағишлаган.

Асар араб тилида ёзилган бўлиб унинг тўлиқ арабча номи “Ал-осор ал-боқия ан ал-қурун ал-ҳолия” деб аталади. Бу атамани “ Ўтмиш асрлардан қолган ёдгорликлар” деб таржима қилиш мумкин.

Асарда кеча, кундуз ва кун бошланишларининг турлича ҳолатлари , ўндан ошиқ халқлардаги йил ва ой ҳисоби, тарихий малумотлар билан бир қаторда ўз даврининг турли халқлари байрам ва тақвимлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Беруний одатларни яхши ва ёмонга ажратиб, ёқимли хислатларга қуйидагиларни киритади: тўғрилиқ, одиллик, ўзини сақлаш инсоф, камтарлик, лутф, собитқадамлик, эҳтиёткорлик, сахийлик, мулойимлик, сиёсий ва бошқаларни ишида билимдонлик, тадбиркорлик ва шунга ўхшашлар. Ёмон одатларга: бир-бирини пайига тушиш, рақобатлашиш, ўз кайфига эргашмиш, бошлиқ бўлиш учун курашиш ва шунга ўхшашлар. “Фахрланиш,- дейди Беруний- ҳақиқатда яхши хулқлар ва олий феълларда олдин кетиш, илму ҳикматни эгаллаш ва имконият борича мавжуд нопокликлардан тозаланишдир. Кимда шундай сифатлар топилса, ҳукм унинг фойдасига ва кимда булар етишмаса, ҳукм унинг зарарига бўлади”.[1]

Шунингдек, Беруний турли халкларнинг расм-русмларига тўхталиб қуйидагиларни ёзиб қолдирган: ”Румликларда аччиқ ва шўр нарсалар маълум кунлари ейилади; қон олиш совуқ кунларда бажарилади. Арабларда исломгача шаввол оёи туя думини кўтарадиган ой деб, ўғилларини уйлантирмас экан; Думат ат- Жантал шаҳрида маълум кун оладиган молига тош ташлар эканлар; ал- Машаккар шаҳридаги бозорда кулоққа гапириб савдо қиларканлар”.

Бошқа расм-русмлар; байрам куни бир-бирига шакар ҳадя қилиш; наҳорга анор, беҳи, олма ейиш; кундузи гулсафсар тутутиш; тол тутунини тутатиш; байрамда бир-бирларига сув сепиш ва шунга ўхшашлар. Рўзани тутиш мусулмонларда фарз, мажусийларда гуноҳ ҳисобланган.

Хоразм аҳли йил ва ойларининг бошлари хусусида суғд аҳли билан мувофиқ бўлиб, эронликлар билан муҳолифдир. Хоразмликлар билан суғдликлар расм-русуми бир-бирларига ўхшайди.

Хоразмликлар ҳайитлари ҳақида тўхталиб, уларни икки турга бўлади:

- 1) Табиий воқеаларга бағишланганлари: йил боши байрами, очилиш байрами, гулчанга исиниш байрами, ёғлиқ нон ёпиш куни, Мина кечаси;
- 2) Исломгача диний маросимлар: арвоҳлар учун қабрларига овқатлар қўядиган ҳайит ва бошқалар.

Суғдийлар ҳайити: Бухоро мажусийларининг “Ромуш оғом” байрами, “Накҳ оғом” ҳайити, ўлган авлодларга йиғлаш куни.

Бундан ташқари, форсийлардаги ҳайитлар, маросимлар ҳақида Беруний кўп тўхтайдди. Масалан, “Пой ҳайити”, “Наврўз ҳайити” ва бошқалар.

“Ромуш оғом” байрами суғдларда “Навсард” ойининг йигирма саккизинчи куни нишонланиб, Бухоро мажусийлари шу куни Ромуш қишлоғидаги оташхонага тўпланадилар. “Ромуш оғом” улар учун энг азиз байрамлардан бўлиб, у ҳар бир қишлоқда ўтказилади. Улар ҳар қайси қишлоқ раиси ҳузурига йиғиладилар ва ёзилган дастурхондаги ноз-нематлардан тановул қиладилар. Бу ҳодиса навбати билан ҳамма қишлоқда бўлиб ўтади.

Ашноҳанда ойининг ўн саккизинчи куни еса “Баба Хвара” байрами нишонланади. Бу байрамни “Боми Хвора” деб ҳам атайдилар. Унда узумдан сиқиб олинган янги ва соф шарбат ичилиши ҳақидаги байрамлар ва бошқа кўплаб байрамлар ҳақида маълумотлар беради.

Марказий осийё халқларидан яна бири бўлган хоразмликларнинг байрамлари хусусида:

Авмри ойининг биринчи куни Аздоканд хвар бўлиб, маъноси “Ёғли нон ёпиш куни”дир. Хоразмликлар шу куни совуқдан уйларига кириб, олов ёқилган ўчоқлар атрофида тўпланадилар ва ёғли нон ейдилар;

Яна бир оёи Римжд деб аталиб, бу оёининг ўн бешинчиси Намхаб дейилган. Айтишларича, бу Минч Эхиб бўлиб, кўп қўлланилганлиги сабабли талаффузини енгиллатиш учун Римжд деб ўзгартирилган. Бунинг маъноси “Минг кечаси” демакдир. “Хоразмликларнинг баъзи бирларининг айтишича, Мина уларнинг подшоҳлари ва уруғларидан чиққан аёл бўлиб, у кечаси маст холида ипак кийимда қасрдан ташқарига чиққан. Ўша пайт баҳор фасли эди. У қаср ташқарисида йиқилиб қолган. Унинг уйқуси ғолиб келиб, ухлаб қолганида, ўша кечанинг совиғидан музлаб ўлган. Одамлар баҳор фаслининг шундай кечасида инсонни совуқ ҳалок этганидан ажабланиб, бу ҳодисани бевақт юз берувчи одатдан ташқари ғаройиб ҳолат тарихи сифатида баҳолаганлар. Бизнинг замонда у кун баҳор мавсумидан олдин келадиган бўлди. Авом халқ бу байрамни киш ярмида ўтказади”. [2]

Суғдийлар ва хоразмликлар байрамларидаги ўхшашликни Испандормажи оёининг охирги беш кунида ва ундан сўнг келадиган қўшимча беш кунда форслар Фарвардигон кунларида амал қиладиган одатни адо этиб, кабристонга таом олиб борадилар.

Шунингдек, асарда хоразм меъморчилигининг юксак намунаси бўлган Ал-фир кўрғони ҳақида маълумот келтириб, қуйидагиларни айтади:

Ал-Фир — Хоразм шаҳрининг чеккасидаги лой ва хом ғиштдан қурилган қалъа бўлиб бир-бирининг ичига жойлашган ва баландликда бир-биридан қолишмайдиган уч қават кўрғон эди. Бу барча кўрғонлар тепасида Ямандаги Ғумдон сингари подшоҳларнинг қасрлари бор эди.[3]

Абу Райҳон Берунийнинг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” асари муҳим тарихий-этнографик асар эканлигини ундан бугунги кунгача фойдаланиб келаётганимиздан билиб олишимиз мушкул эмас. Ундаги Марказий Осиё халқлари ҳақидаги маълумотлардан кейинги даврларда ҳам фойдаланиб, халқимиз тарихини ўрганишда давом этамиз.

Фойдаланилган манбалар рўйхати

1. Абу Райҳон Беруний .”Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” Т.. “Фан” нашриёти 1968 Б.29
2. Абу Райҳон Беруний .”Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” Т.. “Ўзбекистон” нашриёти 2020 Б.266
- 3.<https://kh-davron.uz/kutubxona/qoshimcha/rivoyatlar/abu-rayhon-beruniy-qadimgi-xalqlardan-qolgan-yodgorliklar-osor-ul-boqiyadan.html>